

Xulq og'ish turlaridan delinkvent axloq. Delinkvent axloq turiga psixologik yordam ko'rsatish

Bobojonova Zuhra

Urganch davlat Unversiteti Pedagogika fakulteti amaliy psixologiya ta'lim yo'nalishi birinchi bosqich talabasi

Annotatsiya:Ushbu maqolada xulq og'ishning bir turi sifatida delinkvent axloqqa tavsif berilga bo'lib, uning ijtimoiy hayotdagi roli va bunday tip vakillariga qanday psixologik yordam ko'rsatish yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: delinkvent axloq, qonunga qarshi motivatsiya, kriminal axloq, antisotsial (antiijtimoiy)

“Delinquent morality is one of the types of deviant behavior. Providing psychological support to delinquent morals”

Zuhra Bobojonova, a first-year student of the field of applied psychology, Faculty of Pedagogy, Urganch State University

Abstract:This article describes delinquent morals as a type of deviance, its role in social life and how to provide psychological support to representatives of this type.

Key words: delinquent morality, motivation against the law, criminal morality, antisocial (antisocial)

Xulqi og'ishganlar bilan ishlashda turli qiyinchiliklarga duch kelinadi. Og'ishgan xulq shaxslarining turli tiplari uchraydi. Ular alohida tadqiqot obyekti sifatida o'rganiladi. Har biri uchun alohida psixologik yordam tashkil etiladi.

Biz deviant axloqning alohida turlari ifodasini delinkvent axloq turiga tavsif berishdan boshlaymiz.

Delinkvent (qonunga zid, antiijtimoiy) axloq muammosi ko'plab ijtimoiy fanlarning tadqiqoti uchun markaz hisoblanadi. Tushuncha lotin tilidan olingan bo'lib “noo'rin xatti-harakat”deganidir.Bu atama ostida bir shaxsning qonunga qarshi axloqi – ushbu jamiyatda va ushbu vaqtda o'rnatilgan qonunlardan og'ishgan, boshqa odamlar yoki ijtimoiy hayot tinchligiga xavf

soluvchilarni tushinamiz. Qonunga qarshi axloqni namoyon etuvchi shaxs delinkvent shaxs (delinkvent) sifatida tavsiflanadi, harakatning o'zi esa deliktdir.

A.G. Amburov va I. Ya. Jezlovlar qonunbuzarlikning ijtimoiy psixologik shkalasini taklif qildilar: intizomga qarshi, antiijtimoiy, delinkvent-jinoiyva auto tajovuzkor axloq (ta'kidlash joizki, ushbu mualliflar delinkventlikka faqat jinoiy axloq mansub deydilar).

Kriminal axloq umuman delinkvent axloqning bo'rttirilgan shakli hisoblanadi. Umuman olganda, delinkvent axloq jamiyatning aniq ifodalangan qoida(qonun)lariga, bevosita davlat hayotining mavjud me'yorlariga qarshi yo'naltirilgan. Huquqbuzarlik qilganlarni A. I. Dolgova, V. A. Shumelkin va boshqalar o'z navbatida quyidagi 3 tipga ajratadilar:

1. Tadrijiy-jinoiy shaxsni jinoyat "g'aznasi"ijtimoiy muhit bilan munosabatda halqiluvchi bo'lib subektni o'ziga xos qarashlari, ustanovkalari, qadriyatlariga asoslanadi.
2. Vaziyatli-jinoiy axloqiy me'yorlarning buzilishi, jinoiy xarakterga ega bo'lmagan qonunbuzarlik.
3. Vaziyatli tip-salbiy xulq-atvorni sezilar-sezilmas darajada namoyon bo'lishi.

P. Kutter ko'rsatishicha, ko'pgina qonunga bo'ysunuvchi odamlar tajovuzkor-kriminal impuls egadirlar, aniq harakatni amalga oshirmaydilar, biroq boshqa odamlarga proektsiyalanadi, masalan, qonunbuzarlikni sodir etuvchilarga.

Qonunga qarshi axloq (motivatsiyasi) psixologik tahlil uchun alohida qiziqarli hisoblanadi bu-individual determinantlar.

O'z navbatida, individual xususiyatlar jinsiy farq bilan ahamiyatli tarzda belgilanadi. Masalan, qonunbuzarliklar ko'proq erkaklar tomonidan sodir etiladi. Ayollarda bu ko'rsatkich nisbiy past hisoblanadi. Rossiyada 1998-yilda ayollar jinoyatchiligi qayd qilingan umumiy holatning 15%ini tashkil etadi.

Xulq og'ish turining bu xilida uyushgan holda qo'zg'olon ko'tarishlar ko'plab sodir bo'ladi. Bu esa jamiyatga qattiq ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ularning oldini olish uchun psixoprofilaktika ishlari olib boriladi. Og'ishganlik joyida o'rganiladi va ular bilan ogohlantirish va tushuntirish ishlari olib boriladi. Ularning bo'sh vaqtini unumli o'tkazish uchun tadbirkorlik subyektlariga jalb qilinadi.

Xulosa qilib aytishim mumkinki, delinkvent axloq turi bilan ishlashda eng avvalo bu axloq qayerdan va qanday muhit orqali

paydo bo'lganini va unga qaysi tomonlama yondashilsa, effekt berishini bilishimiz zarur. Psixologik yordam ko'rsatishda ham ularga huquq borasidagi tushuntirishlar olib borilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M. Atadjanov, D. A. Saliyeva "Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi" Qo'qon-2020
2. N. G'. Komilova "Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi" Toshkent-2020
3. Wikipedia-org
4. D. Abduvahobova "Xulqi og'ishgan bolalar" Jizzax-2013

